

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.10902502

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

VERBAL COMMUNICATION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

ЧИСТОБАЕВА АННА ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

КОСТИНА ВЮЛЕТТА НИКОЛАЕВНА,

учитель-логопед, учитель-дефектолог,

МБДОУ «Кроха» г. Новосибирск.

CHISTOBAYEVA ANNA YUREVNA,

Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

KOSTINA VIOLETA NIKOLAEVNA,

teacher-speech therapist, teacher-defectologist,

MBPEI "Krokha" of Novosibirsk.

В статье представлены результаты исследования вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Исследование проводилось на базе детского сада № 234 «Кроха» г. Новосибирска в период с сентября 2023г. по октябрь 2023 г. среди детей в возрасте от 4 до 7 лет с расстройствами аутистического спектра по заключению ПМПК. Определен уровень и особенности развития вербальной коммуникации. Выявлена степень проявления основных нарушений. Разработана эффективная программа коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Сделан вывод о наличии взаимосвязи между уровнем развития вербальной коммуникации и уровнем речевого развития детей.

The article presents the results of a study of verbal communication in preschool children with autism spectrum disorders. The study was conducted on the basis of kindergarten No. 234 "Krokha" in Novosibirsk in the period from September 2023 to October 2023 among children aged 4 to 7 years with autism spectrum disorders according to the conclusion of the PMPC. The level and features of the development of verbal communication are determined. The degree of manifestation of the main violations has been revealed. An effective program of correctional and developmental work has been developed aimed at developing verbal communication in preschool children with autism spectrum disorders. It is concluded that there is a relationship between the level of development of verbal communication and the level of speech development of children.

Ключевые слова: *расстройства аутистического спектра, диагностика, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, индивидуальный образовательный маршрут.*

Key words: *autism spectrum disorders, diagnosis, verbal communication, non-verbal communication, individual educational route.*

Введение.

Актуальность проблемы развития вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра обусловлена увеличивающимся ростом количества безречевых детей с этим диагнозом. Это подтверждается данными мониторинга состояния образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, проведенного в 2022 году в субъектах Российской Федерации. Полученные данные свидетельствуют о приросте численности детей с этим диагнозом на 17% (6771 человек) по сравнению с 2021 годом.

Необходимо отметить, что значительная часть детей с расстройствами аутистического спектра, в возрасте от 4 до 7 лет имеют 1 уровень речевого развития. В их речи присутствуют вокализации, эхололии, простые слова, которые не имеют коммуникативной направленности. В то же время дети, владеющие речью, не используют ее в целях коммуникации. Общение с окружающими людьми представляет для них серьезные трудности [4; 5]. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия являются основными симптомами расстройства аутистического спектра [1; 4; 6,].

Обширный массив экспериментальных отечественных исследований О.С. Аршатской, А.В. Аршатского [7], Е.Р. Баенской [1], В.М. Башиной, С.С. Морозовой [6], О.С. Никольской [7], Л.Г. Нуриевой [8], Л.М. Шипицыной [3], А.В. Хаустова [9] связан с изучением особенностей развития детей с аутизмом. Исследователи отмечали, что нарушение коммуникации препятствует становлению речи у детей этой нозологии. Вместе с тем, Г.В. Чиркина обозначила актуальность изучения взаимосвязи речевых и коммуникативных способностей детей [3]. В связи с этим тщательное изучение уровня и особенностей развития вербальной коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра позволяет выявить основные трудности, и с их учетом разработать план дальнейшей коррекционно-развивающей работы. Исходя из этого, цель нашей статьи – обобщить и представить основные результаты исследования уровня и особенностей развития вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.

Организация и методы исследования.

Исследование уровня и особенностей развития вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра проводилось на базе МБДОУ детский сад №234 «Кроха» г. Новосибирска с сентября 2023 г. по октябрь 2023 г. В исследовании приняли участие 11 детей в возрасте от 4 до 7 лет с установленным диагнозом «расстройства аутистического спектра». 2 ребенка обследуемой группы имеют II уровень речевого развития, остальные 9 детей I уровень речевого развития. В своем исследовании мы опирались на работы Г.М. Андреевой, которая выделяла в структуре коммуникативных умений три компонента: коммуникативный, интерактивный и перцептивный. В целях нашего исследования в структуре коммуникативных умений мы исследовали следующие компоненты: коммуникативно-информационный, интерактивный, перцептивный. Данные компоненты коммуникативных умений взаимосвязаны между собой и выделяются нами лишь, как диагностические критерии для анализа и построения системы исследования.

Коммуникативно-информационный компонент характеризуется как обмен информацией между общающимися людьми. В качестве диагностических критериев этого компонента оценивались умения: организовывать диалогическое взаимодействие, использовать речь как средство общения. Эмпирически измеряемые показатели данного критерия были сгруппированы нами в виде следующих умений: вербально выражать просьбу/отказ, понимать обращенную речь, активно оперировать словарным запасом (использовать разные части речи), грамматически правильно оформлять высказывания, осмысленно и связно излагать текст, устанавливать причинно-следственные связи, инициировать и поддерживать диалог.

Интерактивный компонент коммуникативных умений представляет собой взаимодействие между людьми в процессе общения. В рамках этого компонента в качестве диагностических критериев исследовались умения: устанавливать зрительный контакт, взаимодействовать с партнером. А также оценивалась адаптированность в коллективе. Эмпирически измеряемые показатели интерактивного критерия были сгруппированы нами в виде следующих умений: умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; слушать собеседника и вести диалог; использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; организовывать и реализовывать бесконфликтное взаимодействие; социовалентность межличностных отношений.

Перцептивный компонент общения включает в себя процесс восприятия и понимания эмоционального состояния другого человека. В рамках данного компонента в качестве диагностического критерия исследовались личностные качества ребенка, проявляющиеся в общении. Эмпирически измеряемые показатели перцептивного критерия были сгруппированы нами в виде следующих умений: распознавать и называть свои эмоции и эмоции другого человека: радость, грусть, удивление, страх, злость; адекватно реагировать на телесный контакт, на смену обстановки; воспринимать чужого человека.

Результаты исследования.

По результатам проведенного диагностического исследования установлено, что 9 детей из 11 обладают низким уровнем развития коммуникативно-информационного компонента вербальной коммуникации. Двое из них понимают обращенную речь, а именно понимают инструкции, содержащие аффективно значимые слова, и способны имитировать некоторые звуки и звукосочетания, но при этом не способны выразить просьбу или отказ. Экспрессивная речь не сформирована. Остальные 7 детей не понимают обращенную речь и не имитируют речевые звуки, кроме того, не проявляют стремления калькировать речевые звукокомплексы из речи окружающих. У них присутствуют внегортанные звукообразования, используемые для аутостимуляции. Экспрессивная речь также отсутствует, оценить сформированность лексико-грамматического строя речи и навыки диалога у детей этой группы не представляется возможным. Выразить просьбу или отказ дети также не могут. Только двое детей могут невербально выразить просьбу, манипулируя рукой взрослого и подталкивая к желаемому объекту. Но выражение отказа социально приемлемым способом у них не сформировано. Отказ выражают, используя бурные протестные реакции в виде криков и агрессивных проявлений.

Два ребенка имеют средний уровень развития коммуникативно-информационного компонента вербальной коммуникации. Они понимают обращенную речь вне контекста ситуации, способны повторять фразы и слова, умеют вербально выразить просьбу или отказ. Трудности заключаются в следующем: дети не способны инициировать диалог и испытывают сложности в поддержании диалога с собеседником. Один ребенок может поддержать диалог на интересующую его тему, но инициирование диалога вызывает значительные затруднения. Активный словарь у этих детей недостаточно обширен. Оперирование словарным запасом затруднено. Речь аграмматична. Дети делают ошибки при согласовании числительного с существительным, образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Испытывают сложности в словообразовании и в образовании прилагательных от существительных. Понимание и использование в речи предлогов также затруднено. Высокий уровень развития информационного компонента в исследуемой группе детей не выявлен.

По данным диагностического исследования интерактивного компонента вербальной коммуникации установлено, что 9 детей из 11 также обладают низким уровнем развития этого компонента. Эти дети не используют коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях. Они не могут попросить о помощи и выразить свои желания и потребности.

сти. При возникновении затруднительных для них ситуаций эти дети проявляют социально-неприемлемое поведение: кричат, проявляют агрессию и аутоагрессию. Также они не умеют организовывать и реализовывать бесконфликтное взаимодействие в группе детей. Они не способны играть рядом в одну игру, пытаются отобрать игрушки у сверстников или оттолкнуть их, либо предпочитают уединиться и играть в одиночестве. Дети охотнее контактируют с педагогами, но быстро пресыщаются. Конвенциональные нормы общения эти дети не используют и не умеют отвечать на приветствие и прощание.

Средний уровень сформированности интерактивного компонента вербальной коммуникации выявлен у двоих детей. Эти дети владеют конвенциональными нормами общения – используют слова приветствия и прощания, но не используют слова проявления вежливости. Могут вербально выразить просьбу или отказ, но только с помощью шаблонных фраз. Способны играть рядом с другими детьми, но испытывают сложности в установлении контакта и взаимодействии с окружающими. Получение информации от собеседника и ее уточнение также вызывает значительные затруднения. Социовалентность межличностных отношений у этих детей слабо сформирована. Высокий уровень развития интерактивного компонента вербальной коммуникации в исследуемой группе также не выявлен.

Исследование перцептивного компонента вербальной коммуникации позволило оценить умение воспринимать и понимать эмоциональное состояние другого человека. В рамках данного критерия оценивалась реакция на свое имя, на телесный контакт и на смену обстановки, а также умение устанавливать зрительный контакт в процессе общения. В итоге диагностики было выявлено, что все дети исследуемой группы не умеют распознавать эмоции, как свои, так и чужие. Установление зрительного контакта с собеседником вызывает сложности у этих детей. Некоторые из них используют скользкий зрительный контакт. Высокий уровень развития перцептивного компонента в исследуемой группе детей также не выявлен. Обследование реакции на телесный контакт позволило выявить, что 5 детей спокойно реагируют на телесный контакт. Четверо из них не стремятся к контакту, и не избегают его. Один ребенок охотно идет на контакт, часто сам инициирует его. Обнимается, забирается на колени к взрослому. Остальные 5 детей избегают телесного контакта, не позволяют прикоснуться к себе или взять за руку. На смену обстановки 6 детей реагируют спокойно, остальные проявляют бурные протестные реакции. Обследование реакции на свое имя позволило выявить, что 2 детей реагируют на свое имя. 6 детей иногда реагируют на свое имя, требуется несколько повторений прежде, чем ребенок откликнется. 3 ребенка никогда не реагируют на свое имя.

Рис. 1. Результаты исследования уровня развития вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра

Анализируя общий результат исследования, можно сделать следующие выводы. Двое из одиннадцати детей имеют средний уровень развития вербальной коммуникации, у 9 детей констатирован низкий уровень развития вербальной коммуникации. Высокий уровень вербальной коммуникации в исследуемой группе детей не выявлен.

Итоговые результаты исследования уровня развития вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра представлены в виде диаграммы на рис. 1.

В ходе исследования все дети с трудом сосредотачивались на предлагаемых заданиях, некоторые из них проявляли протестные реакции при смене видов деятельности. Значительная часть обследования была проведена в ходе педагогического наблюдения за спонтанной деятельностью ребенка. Проведенное исследование позволило выявить 2 группы детей, имеющих средний и низкий уровень развития вербальной коммуникации. Высокий уровень развития вербальной коммуникации в исследуемой группе детей не выявлен.

По результатам проведенного исследования была разработана методика коррекционно-развивающей работы по развитию вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, которая включает работу по развитию коммуникативно-информационного, интерактивного и перцептивного компонентов.

Таким образом, обобщив основные результаты исследования уровня и особенностей развития вербальной коммуникации детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, сделаем следующие частные выводы. Дети дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра с низким уровнем развития вербальной коммуникации соответственно обладают низким уровнем речевого развития, что свидетельствует о взаимосвязи уровня вербальной коммуникации и речевого развития. Вместе с тем предложенная диагностическая система и критерии оценки вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра дает возможность не только выявить уровень и особенности развития, но и в дальнейшем построить индивидуальный образовательный маршрут ребенка с учетом выявленных дефицитов. Выбор методов и приемов коррекционно-развивающей работы будет зависеть от диагностированного вида расстройства аутистического спектра, его тяжести, уровня возможностей ребенка и ряда других факторов. Работа должна включать задания для развития коммуникативно-информационного, интерактивного и перцептивного компонента вербальной коммуникации, что позволит повысить шанс на успешную социализацию и интеграцию в общество детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баенская Е.Р. Аутичный ребенок. Пути помощи. URL: <http://www.autism.ru/read.asp?id=37&vol=28>.
2. Глухов В.П. Комплексный подход к формированию связной речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речевого и познавательного развития. Изд.2-е, исправ. и перераб. М.: В.Секачев, 2014. 537с.
3. Коммуникативно-речевая деятельность детей с отклонениями в развитии: диагностика и коррекция / под ред. Г.В. Чиркиной, Л.С. Соловьевой. Архангельск: Поморский университет. 2009. 403 с.
4. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. Ранний возраст. М. Просвещение. 1991. 96с.
5. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. М. Изд-во Московского университета. 1990. 196с.
6. Морозова С. С. Аутизм: Коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. Москва: Владос, 2007. 182 с.

7. Дети и подростки с аутизмом / О.С. Никольская, О.С. Аршатская, А.В. Аршатский [и др.]; под ред. Ляховицкой И.Ф. М.: Теревинф, 2011. 136 с.
8. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. М.: Теревинф, 2017. 130 с.
9. Хаустов А.В. Формирование навыков вербальной коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. М.: ЦПМССДиП, 2010. 87 с.

© Чистобаева А.Ю., Костина В.Н., 2024.